

“O’QITUVCHI TALABA NIGOHIDA” MODULINI YARATISH.

Murtazoyeva Mohigul Sunnatillo qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası o’qituvchisi
mohigulmurtazayeva21091993@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699856>

ANNOTATSIYA.

Bu modul talablarning o’qituvchilar haqidagi fikrini, o’qituvchilar bilim salohiyati hamda xarakteri qay darajada ekanligi bilish uchun qo’llaniladi.

Kalit so’zlar: Modul. Wep sahifa yaratish texnologiyalari. HTML tili.

HTML tili buyruqlari teg (tag) deb ataluvchi maxsus elementlar yordamida beriladi, ya’ni uning asosini teglar tashkil etadi. Teglar < > qavs orasida berilib, ular brouzerda ko’rinmaydi, balki qulay ko’rinishga keltirish uchun xizmat qiladi. Odatda, ko’pchilik teglar ikki marta takrorlanib, jufti bilan beriladi, ya’ni «ochilib-yopiladi». Masalan, < BODY>, < / BODY>.

HTML tili tanasida ajratib ko’rsatish uchun teglar katta harflar bilan yoziladi va < HTML > bilan boshlanib, < / HTML > bilan tugaydi. Bunda katta va kichik harflar farqlanmaydi.

Shuningdek, HTML tili andozasi bo’yicha hujjatga <HEAD> va <BODY> teglarini kiritish tavsiya etiladi. Braozer HTML hujjatni o’qiganida, ularning borligi hujjat bo’limlarini aniq ko’rsatadi. Biroq ular bo’lmasa ham, braozer HTML — hujjatni to’g’ri o’qiydi, lekin hujjat bo’limlari bir-biridan ajralib turmaydi.

Shunday qilib, to’g’ri tuzilgan HTML — hujjat quyidagi tuzilishga ega:

< HTML >

< HEAD>

Sarlavhaga oid ma’lumot

< / HEAD>

< BODY>

Hujjatning mazmuni

< / BODY>

< / HTML >

Bunda < HEAD>, < / HEAD> orasida joylashgan sarlavhaga oid ma’lumot qismida, odatda, foydalanuvchiga e’tiborli bo’lmagan, lekin brouzer uchun lozim ma’lumot beriladi.

< BODY>, < / BODY> orasiga esa uning operatorlari to’laligicha ketma-ketlikda joylashtiriladi.

Masalan :


```
< HTML >
< HEAD>
< TITLE> My 1 web </TITLE> (Bu darchaning sarlavhasi uchun)
< /HEAD>
< BODY>
<p>Mening birinchi veb-sahifam</p> (Bu tahrir darchasi uchun)
< /BODY>
</HTML >
```

HTML tili asosiy operatorlari va ularning tasnifi: HTML tili operatorlardan tashkil topadi. Ularning asosiylarini ko'rib chiqamiz.

1. — izoh. Shu belgi orasiga joylashtirilgan ixtiyoriy matn izoh deb qaraladi.

2. A

`<A>...` — hujjatga gipermurojaat o'rnatish.

Atributlari (qo'shimcha yordamchi operatorlari, bular `<A>...` orasida ishlatiladi): HREF, NAME, TARGET, `_blank`, `_top`, `_parent`, `_self`, TITLE, TYPE, CHARSET, HREFLANG.

-**HREF** atributi — gipermurojaatga olib boruvchi URL ta'riflovchisi vazifasini bajaradi. Masalan: ``

O'zMU ``. Agar yo'nalish ichma-ich joylashgan papkalarda joylashgan bo'lsa, «/» belgisi yordamida ko'rsatiladi. Agar murojaatni shu sahifadagi biror belgiga o'rnatish lozim bo'lsa, «#» belgisidan keyin ko'rsatiladi.

-**NAME** — agar gipermurojaat shu sahifaning o'ziga o'rnatilgan bo'lsa, o'tishni ushbu atribut yordamida ko'rsatish mumkin;

-**TARGET** — gipermurojaat qayerda ochilishi kerakligini ko'rsatadi:

blank — gipermurojaat natijasini yangi darchaga ochib beradi;

top — natijani brouzerdagi barcha darchalarga ochish (maxsus FRAME lar uchun);

parent — natijani brouzerdagi bosh sahifa darchasiga ochish (maxsus FRAME lar uchun);

self — natijani joriy darchada ochish (maxsus FRAME lar uchun).

-**TITLE** — bu hujjat darchasining sarlavhasini ifodalash uchun;

-**TYPE** — gipermurojaat o'rnatilgan hujjatning MIME — turini aniqlaydi;

-**CHARSET** — gipermurojaat o'rnatilgan hujjatning yozuv kodini aniqlaydi;

-**HREFLANG** — gipermurojaat o'rnatilgan hujjatning yozuv tilini aniqlaydi.

Masalan: `<a href=first.html#mavzu № 1 type = «text/html» charset = «iso-8859-6» hreflang = «ru» target=»_blank»`

3. B

... — matnni to'q-qalin shrift bilan tasvirleydi.

Masalan: **** bir, ikki, uch ****.

4. BASEFONT

<BASEFONT>...</BASEFONT> — hujjatda avvaldan qabul qilingan shriftning o'lchami, turi va rangini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Odatda, matnda shrift o'lchamini bir xilda, ta'kidlashsiz ko'rsatish uchun ishlatiladi. Shrift o'lchami 1 dan (eng kichik) 7 gacha (eng katta). Ta'kidlanmasa, avtomatik ravishda 3 o'lchovida yoziladi.

Masalan: **<BASEFONT SIZE = «4»>**

5. BGSOUND

Sahifa foniga ovozni ulash. *.mid, *.wav, *.au turdagi ovozli fayllarni qabul qiladi.

-SCR — orqali ovozli fayl joylashgan joy ko'rsatiladi;

-LOOP — fonli ovozning takrorlanish sonini ko'rsatish, «-1» qiymati yoki «INFINITE» ni tanlash orqali cheksiz qilib qo'yish mumkin.

Masalan: **<big>** Katta o'lchamli matn **</big>**.

6. BODY

<BODY>...</BODY> — veb-sahifani to'ldiruvchi matn, deskriptorlar va boshqa ma'lumotlarni aniqlaydi, ya'ni asosiy ma'lumotlar ushbu teglar orasiga kiritiladi. Atributlari:

-BACKGROUND — fon tasviri yoki rasmning manzilini ko'rsatish.

Masalan: **<body background = «rasml.gif» ... >**

-BGCOLOR — fon rangini ko'rsatish, bunda rang o'mida tasvir yoki rasmlardan ham foydalanish mumkin.

Masalan: **<body background= «rasml.gif» bgcolor=»red» ...>** .

-TEXT — matnning asosiy rangi.

Masalan: **<body background=»rasml.gif» bgcolor= «gray» text= «black» ... >**

-LINK — gipermurojaatli matn rangi.

Masalan: **<body background = «rasml.gif» bgcolor = «red» text = «black» link = «blue»... >**

-VLINK — gipermurojaatli matn tanlangandan keyingi rangi;

Masalan: **<body background= «rasml.gif» bgcolor= «red» text=«black» link= «blue» vlink= «olive»... >**

-ALINK — joriy gipermurojaat rangi, kursor yordamida tanlangan paytda shu rang ko'rinadi.

Masalan: **<body background= «rasml.gif» bgcolor= «red» text= «black» link= «blue» vlink= «olive» alink= «orange»... >**

7. BR

Satrni avtomatik bo'lib, keyingi satrga o'tkazish.

8. DD

Matn chap chegara bo'yicha tekislanadi. Ta'riflar ro'yxati (DL) ichida ishlatiladi.

Masalan: <dl>

<dt> Birinchi pog'ona

<dd> Ikkinchi pog'ona</dd>

</dl>

9. DL

<DL>...</DL> — ta'riflar ro'yxatini ko'rsatadi. Ichida <DT> teg orqali aniqlanayotgan termin, <DD> teg bilan esa termin ta'rifi beriladi.

Masalan: <dl>

<dt>termin

<dd> termin ta'rifi <dd>

</dl>

10. EMBED

Sahifadagi bajariluvchi obyektlar uchun zarur bo'lgan vositalar joylashgan joyni ko'rsatish yoki avtomatik bajariladigan qilish. Masalan:

Flash, VRML, QuickTime, Adobe Acrobat va boshqa vositalar orqali.

SCR — orqali obyekt (fayl) ning joylashgan joyi yo'lini ko'rsatish.

11. FONT

... — shrift parametrlarini ko'rsatadi.

Atributlari:

-**SIZE** — matn o'lchamini ko'rsatish;

-**COLOR** — matn rangini ko'rsatish;

-**FACE** — shrift nomini ko'rsatish, shuningdek bir nechta shriftni ham o'rnatish mumkin.

Masalan: qizil rang, o'lchami uch

12. H1

Matn qismi yoki holati.

<H1>...</H1> — birinchi pog'ona sarlavhalari (eng kattasi).

Atributlari:

-**ALIGN** — Tekislashni aniqlash.

Masalan: <hl align= «center» ... > ... </hl>

-**FONT** — berilgan matn qismi shriftini ko'rsatish.

Masalan: `<h1 align = «center» font = «Verdana» ... > ... </h1>`

-SIZE — shrift o'lchamini ko'rsatish.

Masalan: `<h1 align = «center» font = «Verdana» size = «3» >`

`... </h1>`

13. H2

`<H2>...</H2>` — ikkinchi pog'ona sarlavha. Umuman olti xil sarlavha mavjud. Ularning qolgan to'rttasi `<H3>`,`<H4>`,`<H5>`,`<H6` (eng kichigi)`>` bilan belgilanadi.

14. HR

`<HR>` — gorizontaal chiziq (chizg'ich) qo'yadi.

15. I

`<I>...</I>` — matnni yozma shrift bilan tasvirlaydi.

`<i>` Bir, ikki, uch `</i>`.

16. IMG

`` — sahifada rasm joylashtirishda ishlatiladi.

Masalan: ``, bu yerda photol — sizning veb-sahifangizdagi fayl bilan bitta katalogda turgan rasm nomi.

Atributlari:

-SCR — rasm joylashgan joyini ko'rsatish;

-ALT — rasm ochilguncha yoki ochilmay qolganda tegishli matnli satr kiritish;

-ALIGN — tasvirda matnning holatini ko'rsatish:

top — yuqori chegara bo'yicha; bottom — pastki chegara bo'yicha; left — chap chegara bo'yicha; right — o'ng chegara bo'yicha; center — markaz bo'yicha.

-WIDTH — rasm kengligi;

-HEIGHT — rasm balandligi;

-HSPACE — gorizontaal bo'yicha tasvirgacha bo'lgan bo'sh maydonni aniqlash;

-VSPACE — vertikal bo'yicha tasvirgacha bo'lgan bo'sh maydonni aniqlash;

-BORDER — tasvir atrofidagi chiziq o'lchamini ko'rsatish;

-NAME — tasvir nomini aniqlaydi.

Masalan: `<img src = «file 1.gif» alt = «MY Home: homel» width`

`= «75» height = «100» name = «MY Home: homel» vspace = «5»`

`hspacem= «5» border = «2»>`

17. LI

`...()` — ro'yxatdagi har bir element boshlanishini aniqlaydi (odatda, `...</O L>` yoki `...` ro'yxat teglari orasida ishlatiladi).

-VALUE — ro'yxat yozilish tartibini (nomer boshini) aniqlaydi.

-**TYPE** — ro'yxatdagi nomerlash turini ko'rsatadi.

Masalan: `<li value = «5»> ... `

18. OL

`...` — to'liq tartiblangan ro'yxatni aniqlaydi.

Atributlari:

-**TYPE** — tartiblangan ro'yxat turini ko'rsatish;

- **1** — arab raqamlari yordamida tartiblash;

- **A** — katta harflarda tartiblash;

- **a** — kichik harflarda tartiblash;

- **I** — rim raqamlarida tartiblash;

- **i** — kichik rim raqamlarida tartiblash;

- **START=n** — nechadan boshlanishi;

- **COMPACT** — ro'yxatni ixcham ko'rinishda tasvirlash uchun ishlatiladi.

Masalan:

`<OL TYPE=I START=15>`

` Dasturlash`

` Algoritmash`

` Loyihalash`

``

Natijasi:

XV. Dasturlash

XVI. Algoritmash

XVII. Loyihalash

19. P

`<P>...</P>` — abzas (xat boshi)ni aniqlaydi.

Atributlari:

ALIGN — tekislashni aniqlash;

- **left** — chap chegara bo'yicha;

- **right** — o'ng chegara bo'yicha;

- **center** — markaz bo'yicha;

- **justify** — kengligi bo'yicha (eniga);

`<p align = «Justify»> ... </p>`

20. PRE

`<PRE>...</PRE>` — oldindan formatlangan matnni aniqlaydi, matn holatini saqlaydi.

Masalan: `<pre> Probellami tekshirish </pre>`.

21. SCRIPT

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

Java Script kodini aniqlaydi.

22. SUB

Matnni quyi indeks kabi ifodalash

Masalan: `_{bir, ikki, uch}`

23. SUP

Matnni yuqori indeks kabi ifodalash

Masalan: `^{bir, ikki, uch}`

24. TABLE

Jadval yaratishda ishlatiladi.

`<TABLE> ... </TABLE>`

`<TABLE ... >` ichida atributlari yoziladi.

Atributlari:

- **BORDER** — jadval chegarasi chiziq kengligini ko'rsatish.

Masalan: `Ctable border = «2» ... > ... </table>`

- **ALIGN** — gorizontaal bo'yicha tekislash.

o **left** — chap chegara bo'yicha tekislash;

o **right** — o'ng chegara bo'yicha tekislash;

o **center** -- markaz bo'yicha tekislash.

Masalan: `<table border = «2» align = «center»... > ... </table>`

- **WIDTH, HEIGHT** — kengligi va balandligi. Odatda, piksel yoki foizlarda beriladi.

Masalan: `<table border = «2» align = «center» width = «300» height = «100%»... > ... </table>`

- **CELLSPACING** — Qo'shni yacheykalar orasining kengligini ko'rsatish, piksel yoki foizlarda beriladi.

Masalan: `Ctable border = «2» align = «center» cellpadding = «5»... > ... </table>`

- **CELLPADDING** — yacheykalardagi ma'lumot va chiziq chegarasi orasining kengligini ko'rsatish, piksel yoki foizlarda beriladi.

Masalan: `<table border = «2» align = «center» cellpadding = «5» cellpadding = «10%» ... > ... </table>;`

- **FRAME** — jadvalda qaysi chegaralami ko'rsatish va qaysilarini ko'rinmaydigan qilish;

- **BGCOLOR** — jadval foni rangini ko'rsatish.

Masalan: `<table bgcolor = «green» border = «2» align = «center» ... > ... </table>`

- **BORDERCOLOR** — jadval chegarasi rangi;

- **BACKGROUND** — jadval foni sifatida tasvirdan foydalanish.

25. TD

`<TD>...</TD>` — jadval satrida alohida yacheykani ramkaga oladi.

26. TH

`<TH>...</TH>` — jadval sarlavha yacheykasi uchun ishlatiladi.

27. TITLE

`<TITLE>...</TITLE>` — sarlavhani tashkil etadi. Ushbu teglar orasida brouzerda hujjat nomini ko'rsatish mumkin.

28. TR

`<TR>...</TR>` — jadvalda satming boshi va oxiri.

Jadval satrini aniqlaydi. Odatda, jadvalda `<TH>` yoki `<TD>` teglari bilan ishlatiladi.

29. U

`<U>...</U>` — matnni ostki qismi chizilgan holda tasvirleydi.

Masalan: `<u>` Bir, ikki, uch `</u>`.

30. UL

`...`

Markerli ro'yxat yaratish. `` yordamida beriladi.

Atributlari:

- **TYPE** — marker turini ko'rsatish;

- **disc** — bo'yalgan doira;

- **circle** — bo'yalmagan doira;

- **square** — kvadrat;

- **COMPACT** — matn ko'rinishini ixchamlashtirish.

Masalan: `<ul type=square>` `` Bir `` Ikki`` Uch ``

To'rt `` Besh ``

Natijasi:

- Bir

- Ikki

- Uch

- To'rt

- Besh

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Behruz Ulug'bek o'g, Q. li.(2023). Mobil ilovalar yaratish va ularni bajarish jarayoni. International journal of scientific researchers, 2(2).

2. Karimov, F. (2022). ANIQ INTEGRALNI TAQRIBIY HISOBLASH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 14(14).
3. Quvvatov, B. (2024). GLOBAL IN VIRTUAL LEARNING MOBILE APP CREATION INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Science and innovation in the education system, 3(1), 95-104.
4. Quvvatov, B. (2024). SQL DATABASES AND BIG DATA ANALYTICS: NAVIGATING THE DATA MANAGEMENT LANDSCAPE. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 117-124.
5. Quvvatov, B. (2024). CONSTRUCTION OF SPECIAL MODELS THROUGH DIFFERENTIAL EQUATIONS AND PRACTICAL SOLUTIONS. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 108-115.
6. Quvvatov, B. (2024). FINDING SOLUTIONS OF SPECIAL MODELS BY INTEGRATING INTEGRAL EQUATIONS AND MODELS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 122-130.
7. Quvvatov, B. (2024). WEB FRONT-END AND BACK-END TECHNOLOGIES IN PROGRAMMING. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 208-215.
8. Behruz Ulug'bek o'g, Q. (2023). USE OF ARTIFICIAL NERVOUS SYSTEMS IN MODELING. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 269-273.
9. Behruz Ulug'bek og, Q. (2023). TECHNOLOGY AND MEDICINE: A DYNAMIC PARTNERSHIP. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11).
10. Quvvatov, B. (2024). DIFFERENTSIAL TENGLAMALAR VA AMALIY ECHIMLAR ORQALI MAXSUS MODELLARNI QURISH. Menejment va iqtisodiyotda ijtimoiy muammolarni hal qilish , 3 (1), 108-115.
11. Behruz Ulug'bek o'g', Q. (2023). SUN'IY NERV TIZIMLARIDAN MODELLASHDA FOYDALANISH. Fan va texnologiyaning ko'p tarmoqli jurnali , 3 (5), 269-273.
12. Behruz Ulug'bek og', Q. (2023). TEXNOLOGIYA VA TIBBIYOT: DINAMIK HAMKORLIK. Tadqiqot va ishlanmalar bo'yicha xalqaro multidisipliner jurnali , 10 (11).
13. Quvvatov, B. (2024). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. GAUSS KVADRATUR FORMULALARI. Models and methods in modern science, 3(2), 114-125.
14. Quvvatov, B. (2024). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. ORTOGONAL KOPHADLAR. Инновационные исследования в науке, 3(2), 47-59.

15. Quvvatov, B. (2024, February). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. REKURSIV TRAPETSIYALAR QOIDASI. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 2, pp. 41-51).

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

